

IBRAYIM YUSUPOV O'MIR BAYANI HA'M DO'RETIWSHILIK JOLI

Jiemuraova Jamshira Qalliqoraz qizi

Berdaq atindag'i Qaraqalpaq Mamleketlik Universiteti

Ko'rkem O'ner fakulteti Madeniyat taniw jo'nelisi 1-kurs studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15028183>

Annotatsiya. Bul maqalamda Ibrayim Yusupov ham To'lepbergen Qayipbergenov penen zamanlas bo'lgan. Shayirimiz zaman shinlig'in suwretlegen. Qaraqalpaqstan ha'm O'zbekstan xaliq shayiri. O'zbekstan Qahramani ataqlarina iye bolg'an. Shayir hurmetine Prezident parmani menen Ibrayim Yusupov atindag'i Do'retiwshilik mektebi ashildi. Sonin' menen birge Qaraqalpaqstan Respublikasi Gimininin' so'zin jazg'an.

Gilt so'zi: Qaraqalpaqstan Respublikasi, O'zbekstan, Ayaziy, Shayir.

Аннотация. В этой статье Ибраим Юсупов был современником Топлебергена Кайипбергенова. Наша поэзия — прекрасная картина времени. Ячмень народов Каракалпакстана и Узбекистана. Ему присвоено звание Героя Узбекистана. Указом президента в честь поэта была открыта Подготовительная школа имени Ибраима Юсупова. Вместе с Сониным слова написал Гимини из Республики Каракалпакстан.

Ключевое слово: Республика Каракалпакстан, Узбекистан, Аязий, Шаир.

Abstract. In this article, Ibrayim Yusupov was a contemporary of Tolepbergen Kayipbergenov. Our poetry is a beautiful picture of time. Barley of the people of Karakalpakstan and Uzbekistan. He was awarded the title of Hero of Uzbekistan. In honor of the poet, the Preparatory school under Ibrayim Yusupov was opened by the presidential decree. Together with Sonin, Gimini of the Republic of Karakalpakstan wrote the words.

Key word: Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan, Ayaziy.

Ibrayim Yusupov toliq atı **IbrayıYusupovich Yusupov**, 5-may 1929-jıl, Shımbay rayonu, Azat awilinda tuwılg'an QQASSR, ÓzSSR, SSRA – 24-iyul, Nókis,

Qaraqalpaqstan, Ózbekstan qaraqalpaq shayırı, XX ásir qaraqalpaq ádebiyatınıń iri tulǵası, awdarmashı, dramaturg hám pedagog. Qaraqalpaqstan hám Ózbekstan xalıq shayırı. Ózbekstan Qaharmanı 2004-jılı. Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketlik gimniniń sóziniń avtorı. Ádebiy laqabı – Ayaziy. Qaraqalpaqstan Respublikasi gimini;

Sózi: Ibrayim Yusupov Naması: Najimaddin Muxammaddinov

Jayxun jaǵasında ósken bayterek,

Túbi bir shaqası mın bolar demek,
Sen sonday sayalı, quyashlı elseń,
Tınıshlıq hám ıǵbal sendegi tilek.
Naqıratı: Dıyxan baba nápesi bar jerinde,
Juwsan ańqıp, kiyik qashar shólinde,
«Qaraqalpaqstan» degen atıńdı,
Áwladlar ádiwler júrek tórinde.
Aydın keleshekke shaqırar zaman,
Mártlik, miynet, bilim jetkizer oǵan,
Xalqın bar azamat, dos hám mehriban,
Erkin jaynap–jasna, máńgi bol aman.

Berdaq ha'mde Ajiniyaz shayirlarimiz zamanlas bolg'aninday (1827 jil) Ibrayim Yusupov shayirimiz benen To'lepbergen Qayıpbergenov bir da'wirde jasap do'reiwshilik eken To'lepbergen Qayıpbergenov shayirimiz 1929-jili 7- mayda Kegeyli rayonında Shortanbay awilında ha'zirgi No'kis rayoninin' sovxozında tuwılg'an. 1945-47 Xo'jayli qalasındag'i mektepke shekemgi ta'rbiya pedagogika bilim jurtında oqıydi. O'zbekistan Qahramani proza, povest janirında qa'lem terbetken Qaraqalpaqstan xaliq jaziwshisi atag'in alg'an 1974-jili . 2010-jili sentyabrın' 14- sa'nesinde dunyadan o'tti.

Bolajaq Ibrayim Yusupov shayırdın ákesi Yusup (axun) Sayekeevev (1875-1931 jıllar) óz dáwiriniń diniy ǵayratkeri hámde iri jer iyesi bolıp, Sovet húkimeti tárepinen quwdalawǵa ushırap, 1931-jılı Türkmenstanǵa súrgin etilgen hám onnan qaytpaǵan. Ayırım tastıyqlanbaǵan maǵlıwmatlarǵa bola Yusup (axun) Sayekeevev Tashawız qamaqxanasınan qashıp, Tórtkól qalası átirapında orıs basqınshılarına qarsı sawashta qaytı bolǵan. Anası Xanbiybi eki ul hám tórt qızdı tárbiyalagan. Shańaraqtı baǵıwda anasına járdem beriw ushın jas Ibrayım 13 jasınan baslap jumıs islewdi basladı. Onıń tuwısqan ajaǵası Mádenbay Yusupov ekinshi duniya júzlik urısında qatnasqan. Belarus aymaǵında jaralanǵan. Urıstan keyin óz eline demobilizatsiyadan keyin qaytı bolǵan. Qaraqalpaqstan mámleketlik pedagogika institutında oqıǵan. Instituttı 1949-jilda tamamlagan Ibrayım ózi oqıǵan bilim dárgayında ádebiyat páninen sabaq bere basladı.

1961-1962 jıllarda «Ámiwdarıya» jurnalı redaktori, keyingi 3 jil SSSR Pánler Akademiyası Qaraqalpaq filialınıń N. Dáwqaraev atındaǵı til, ádebiyat hám tariyx institutında ilimiy jumıs alıp bardı.

1965-1980 jillarda Qaraqalpaq ASSR jazıwshılar awqamına bassılıq etken. Onıń baslaması menen SSSRdın kóplegen qalalarında, atap aytqanda, Moskva, Kiev, Alma-Ata, Vilnyus hám basqa qalalarda birinshe máрте Qaraqalpaq mádeniyatı kúnleri ótkerildi. 1980-1988 jillarda «Sovet Qaraqalpaqstanı» (házirgi atı «Erkin Qaraqalpaqstan») gazetasında bas redaktor boldı. Keyinirek ol 1988- 1994 jillarda Qaraqalpaqstan Tınıshlıqtı qorǵaw komiteti baslıǵı bolıp is júrittı. 1994-2000 jillarda Ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq orayı basshısı lawazımında islegen.

Qaraqalpaqstan Respublikası, Shımbay rayonu, Azat awılında tuwılǵan. Bolajaq shayırdıń ákesi Yusup (axun) Sayekeevev (1875-1931 jıllar) óz dáwiriniń diniy ǵayratkeri hámde iri jer iyesi bolıp, Sovet húkimeti tárepinen quwdalawǵa ushırap, 1931-jılı Türkmenstanǵa súrgin etilgen hám onnan qaytpaǵan. Ayırım tastıyqlanbaǵan maǵlıwmatlarǵa bola Yusup (axun) Sayekeevev Tashawız qamaqxanasınan qashıp, Tórtkól qalası átirapında orıs basqınshılarına qarsı sawashta qaytıw bolǵan. Anası Xanbiybi eki ul hám tórt qızdı tárbiyalǵan. Shańaraqtı baǵıwda anasına járdem beriw ushın jas Ibrayım 13 jasınan baslap jumıs islewdi basladı. Onıń tuwısqan ajaǵası Mádenbay Yusupov ekinshi duniya júzlik urısında qatnasqan. Belarus aymaǵında jaralanǵan. Urıstan keyin óz eline demobilizatsiyadan keyin qaytıw bolǵan. Qaraqalpaqstan mámleketlik pedagogika institutında oqıǵan. Instituttı 1949-jılda tamamlǵan Ibrayım ózi oqıǵan bilim dárgayında ádebiyat páninen sabaq bere basladı.

Shayırdıń dáslepki shıǵarmaları 1946-jılda baspadan shıǵarılǵan "Watanım» qosıǵı. Ol tárepinen «Joldas muǵallım» (1949), «Akaciya gúllegen jerde» (1952), «Gilemshi hayal haqqında haqıyqatlıq» (1955), «Eski fontan ertegi» (1957), «Aktrisanıń ıǵbalı» (1958),

«Dala ármanları» (1964), «Tumaris» (1970), «Qaraqalpaq haqqında sóz» (1977), «Búlbúl uyası» (1987) poemaları dóretildi. Shayırdıń «Baxıt lirikası» (1955), «Kúnshıǵıs jolawshısına» (1959), «Oylar» (1960), «Jeti asırım» (1962), «Dala ármanları» (1966),

«Zaman aǵımı» (1968), «Kewil kewilden suw isher» (1971), «Tumaris» (1974), «Yosh» (1977), «Dáwir samalları» (1982), «Alasatlı dúnya bul» (1987), «Duzlı samallar» (1988),

«Kewildegı keń dúnya» (1989), «Úmit jaǵısı» (1990) atamalı poemalar hámde qosıqlar toplamları jariqqa shıqtı. Ibrayım Yusupov ǵárezsizlik jıllarında da jemisli dóretiwshilik etip, «Begligińdi buzba sen» (1995), «Ómir, saǵan ashıqpan ...» (1999), «Hárkimniń óz zamanı bar» (2006) shıǵarmalar toplamların baspadan shıǵardı.

Shayirimizdin' "Aral illegiyalari" shig'armasinda Aral Ten'izinin' suwinin' aste quruwi qurig'an jerlerde duz jiynalip samal menen shan' tozan'nin' ha'm duzdin' ko'terilip ta'biyatimizdin' ziyani ko'riwin haywanlardin' kemeyip ketiwine alip kelgenligi haqqinda so'z etiledi.

Uris dawrinde Aral Tenin'izinen shiqqan baliqlar menen a'skerlerimizdi ta'minlegen Moynaqta u'lken baliq konserva zavodi bolg'an. Ayaziy shayirimizdin' qosiqslari Estrada qosiqshilari ta'repinen aytip kelinbekte og'an missal Maqset O'temuratov atqarg'an "Sen degende" qosig'i boladi.

Juldizlardin' en' jaqtisin

Terip, terip ala'goygan

Adamlardin' en' jaqsisi

Sol jaqtig'a bara'goygan

I. Yusupov 1952-jilda ol burjua-milletshil toparlar menen sherikles bolıwda gumanlangan hamde o'gan qarsi jinayat isi qozgatilgan. Biraq Stalinning qaytis bolgannan keyingi siyasiy salıstıramı erkinlik jag'dayı natiyjeside "dallillerdin' jetispewshiligi" degen sebep penen aqlandı. Ol bir neshe mar'te QASSR Joqargı Ke'nesi deputatı etip saylandı. 1990-jıl M. Gorbashyovqa qarsi sınılangan "Korsetken kuni'nin' usıma" dep atalgan qosıgı ushin bir qansha quwdalawlarğa ushiraydı. 1990-1994 jıllarda O'zSSR ham O'zbekstan Joqargı Soveti deputatlıgına saylandı. Birneshe mar'te I.A. Karimovtin' O'zbekstan Respublikası prezidenti saylawlarında isenimli waki bolgan hamde onin' talabanlıgın belsendi qollap- quwatlagan. Shayirimiz proza jo'nelisinde miynet etken "Seydan g'arrinin' gewishi" bul gurrin'de Seydan atli g'arrinin' gewishi bolg'ani ol go'nerip ketsede jamap kiygeni taslamag'ani ulkeyip ketip keyin og'an tawiq tuqim qoyip g'uriq bastiratug'in bolg'anlig'i haqqinda so'z etiledi. Onin' gurrin'ler toplami "G'arri tuttag'i gu'z" atamasi menen 1963-jili baspadan shiqqan. Shayır «Qaraqalpaq muzıkalı drama teatri ushin «Qırq qız» (Ámet Shamuratov penen birgelikte, 1965-jılı qoyılğan), «Aktrisanın' ig'balı» (1967-jılı qoyılğan),

«Ómirbek laqqı» (1971-jılı qoyılğan) pyesaların, «Ájiniyaz» operası ushin libretto (1973), Iskender Zulqarnayn haqqında ańızg'a tiykarlangan «Mangi bulaq» (1986) dramaların jazgan. Ibrayim Yusupov atindag'i do'retiwshilik mektebi Qaraqalpaqıstan Respublikası No'kis qalasında ashilg'an. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017- jili 20,21- yanvar kunleri Respublikamızg'a bolg'an saparında O'zbekistan ha'm Qaraqalpaqıstan xaliq shayiri O'zbekistan Qahramanı Ibrayim Yusupov atına Ma'mleketlik uliwma ta'lim mektep-internat

quriliwi menen tanisadi joybardi janede jetilistiriw boyinsha usinislari berildi.

Mektep internatinda Ana – tili ha'm Adeniyat ,shet- tillerine qaniygelesken.Mektep oqiwshilari –klasstan baslap 11- klassqa shekem oqitiladi. Qaraqalpaq xalqinın XX ásirdegi ullı tulǵalarınan biri I.Yusupov 2008-jıl 24-iyul kúni dúnyadan ótti. Ózbekstan Respublikası birinshi prezidenti I.A.Karimov shayır qaza bolǵanda onın shańaraǵına muńlaslıq bildirdi

REFERENCES

1. „УП-3476-сон 25.08.2004. О присвоении звания «Узбекистон Кахрамони»“ lex.uz
Wikipedia.org/wiki/Ibraym_Yusupov ziyouz
2. Qaraqalpaq poeziyasi